

PREDITORES DE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA INTRADIALÍTICA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO](#)
[/ 26/11/2023](#)

PREDICTORS OF INTRADIALYTIC HEMODYNAMIC INSTABILITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10208180

Aryanne Faustino Albernaz¹

Vaneça da Silva Moreira Magalhães²

Ana Cláudia Rodrigues da Silva³

Daniella Valenca Daher de Almeida⁴

RESUMO

Objetivo: Descrever estratégias preditivas e/ou de manejo de instabilidade hemodinâmica intradialítica **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, tendo como pergunta de pesquisa: Em pacientes críticos com injúria renal aguda dialítica (P), como estratégias de predição e/ou manejo hemodinâmico (I), em comparação com qualquer intervenção ou nenhuma intervenção (C), podem afetar desfechos relacionados à instabilidade hemodinâmica intradialítica?" A busca foi realizada nos seguintes portais e/ou bases de dados: BVS, Embase, MEDLINE/Pubmed e Scopus, em setembro de 2023. **Resultados:** Foram incluídos oito artigos para a análise dos dados. As estratégias preditivas mais prevalentes foram para manejo de volume a fim de estratificar

pacientes mais propensos a instabilidade hemodinâmica, além de variáveis clínicas como o índice de perfusão periférica, variabilidade da frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar e lactato. Já para estratégias de manejo, o uso de temperaturas de dialisato mais baixo e soluções oncóticas, como a albumina podem diminuir a ocorrência de episódios hipotensivos. **Conclusão:** A estratificação dos pacientes a partir das variáveis pode ser uma boa estratégia para prever instabilidade hemodinâmica, melhorando o manejo de tais intercorrências.

Palavras-chave: instabilidade hemodinâmica, injúria renal, manejo hemodinâmico.

1. INTRODUÇÃO

Pacientes críticos são um grupo de risco para o desenvolvimento da Injúria Renal Aguda (IRA), sendo que 30 – 60% destes são afetados por ela. Nesse sentido, o desenvolvimento da IRA depende de uma série de fatores de risco, que podem ser divididos em comorbidades, processos agudos e fatores modificáveis. Dentre eles pode-se citar no grupo das comorbidades: diabetes, doença renal crônica e disfunções cardíacas. Em processos agudos destaca-se a sepse, abrangendo a maioria dos casos, além do uso de drogas vasoativas e da ventilação mecânica. Já os fatores modificáveis incluem depleção de volume e uso de medicações nefrotóxicas (ROY & DEVARAJAN, 2019 e PICKKERS et al; 2021).

A Injúria Renal Aguda (IRA) é definida pela mudança abrupta na filtração glomerular, caracterizada pelo aumento da creatinina sérica em 0.3mg/dL em 48 horas ou o aumento de 1.5x do nível basal de creatinina, esse sendo conhecido ou presumido nos últimos 7 dias. Estes critérios diagnósticos são associados a diminuição de diurese em 0.5ml/kg/hr por 6 horas (GAMEIRO et al.2018 e ROY & DEVARAJAN, 2019).

Segundo Matuszkiéwicz-Rowinska & Malyszko, (2020) as abordagens terapêuticas da IRA devem ser divididas em: identificação e tratamento de causas subjacentes como depleção de volume, hipotensão, uso de

drogas nefrotóxicas ou obstrução do trato urinário, minimizando qualquer insulto que leve a injúrias, buscando medidas para manter o equilíbrio de fluídos, assim como ácido-base e balanço hidroeletrólítico.

Por conseguinte, na otimização ou na falha dessas medidas está o uso de Terapia Substitutiva Renal (TRS), indicada quando há o desenvolvimento de resposta refratária a antidiuréticos, sobrecarga de fluídos e incapacidade fisiológica de eliminação, hipercalemia e desequilíbrio ácido-base. ((MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA & MAŁYSZKO, 2020).

A TRS apesar de inevitável em alguns casos acompanha repercussões hemodinâmicas negativas como a hipotensão intradialítica, sangramentos induzidos pelo uso de anticoagulantes (heparina ou citrato), bacteremia relacionada ao uso de cateteres e no caso da hemodiálise. Portanto, a instabilidade hemodinâmica durante a terapia intradialítica aumenta as chances de desfechos negativos como o aumento de drogas vasoativas, descontinuidade da hemodiálise (HD), e até a morte. ((MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA & MAŁYSZKO e CHAN et al., 2023).

A instabilidade hemodinâmica intradialítica define-se pela descontinuação da TRS por instabilidade, início ou aumento de doses vasoativas ou diminuição da pressão sistólica para <90mmHg. Dentre esses, a hipotensão ocorre de 20%-50% durante a hemodiálise e está associada com o aumento da morbidade, mortalidade e custos para os serviços de saúde (CHOU et al.,2017 e CHAN et al., 2023).

Dessa forma, a instabilidade hemodinâmica é uma ocorrência comum entre pacientes que passam pelo processo hemodialítico. Em destaque, os pacientes críticos que não podem ou não conseguem expressar sintomas relacionados à instabilidade muito descrita em pacientes com doença crônica. Diante da afirmativa, surge a necessidade de estratégias de prevenção e manejo com o objetivo de melhorar os desfechos relacionados a pacientes críticos em hemodiálise.

Com isso, o objetivo deste estudo é identificar e descrever as principais estratégias para prever e/ou manejo da instabilidade hemodinâmica intradialítica, assim como essas influencia os desfechos positivos (melhora da hemodinâmica, continuidade da hemodiálise, diminuição de drogas vasoativas e manutenção da pressão arterial).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, dividida em 6 etapas para a sua conclusão. Segundo Mendes, Silveira & Galvão (2008) as etapas são: 1. Estabelecimento da hipótese ou questão de pesquisa; 2. Amostragem ou busca na literatura; 3. Categorização dos estudos; 4. Avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5. Interpretação dos resultados; 6. Síntese do conhecimento ou apresentação da revisão.

A questão de pesquisa foi desenvolvida de acordo com o acrônimo PICO. Essa aborda os seguintes itens: população do estudo (P), intervenção de interesse (I), comparação com a intervenção de interesse (C), desfecho de interesse (O). Esses quatro componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção da pergunta para a busca bibliográfica de evidências (Santos et al., 2007). A pergunta formulada foi: “Em pacientes críticos com injúria renal aguda dialítica (P), como estratégias de predição e/ou manejo hemodinâmico (I), em comparação com qualquer intervenção ou nenhuma intervenção (C), podem afetar desfechos relacionados à instabilidade hemodinâmica intradialítica (O)”?

A busca de artigos científicos foi realizada nos seguintes portais e/ou bases de dados: BVS, Embase, MEDLINE/Pubmed e Scopus, em 15 de setembro de 2023. Para estruturar a busca selecionaram-se descritores controlados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e do *Medical Subject Headings* (MeSH) e descritores não controlados, que foram adaptados de acordo com a base de dados: Acute kidney injury and Renal dialyses and Hemodynamics and Hypotension and Critical Care or Critical ill.

Foram selecionados artigos que possuíam os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em línguas conhecidas pelos autores (português, inglês, espanhol); estudos com >18 anos; estudos primários em humanos; artigos que abordam pacientes com injúria renal aguda dialítica em pacientes críticos; artigos que abordam estratégias de prevenção e manejo da instabilidade hemodinâmica relacionada à hemodiálise em pacientes críticos; artigos que abordam desfechos relacionadas ao controle da instabilidade hemodinâmica: prevenção e/ou controle da hipotensão intradialítica, descontinuação da terapia dialítica e/ou diminuição do ultrafiltrado.

Foram excluídos estudos com delineamento de revisão (narrativa, integrativa, sistemática e metanálise); protocolos e resumos de congresso; estudos qualitativos; estudos com pacientes com doença renal crônica estável e sem IRA sobreposta estudos que não abordassem estratégias de prevenção e/ou da instabilidade hemodinâmica.

A tabela de extração foi baseada no instrumento proposto e validado por Ursi e Galvão (2006). Essa foi realizada a fim de garantir precisão nas informações coletadas, assim como minimizar erros. O instrumento contemplou os seguintes itens: identificação do artigo original, objetivos, metodologia empregada, sujeitos da pesquisa, resultados, considerações finais e identificação de vieses.

Já a avaliação da qualidade metodológica foi realizada por meio das recomendações da *Oxford Centre for Evidence-Based Medicine* (2009), o qual estabelece uma abordagem sistemática baseada em características do estudo e fornece graus de recomendação: A (estudos consistentes de nível 1); B (estudos consistentes de nível 2 ou 3 ou extrapolações de estudos de nível 1); C (estudos de nível 4 ou extrapolações de estudos de nível 2 ou 3) e D (evidências de nível 5 ou estudos preocupantemente inconsistentes ou inconclusivos de qualquer nível. A análise foi feita por dois revisores independentes, que a partir do instrumento categorizam os artigos selecionados em 1b (57,14%) e 2b (42,86%).

3. RESULTADOS

Foram encontrados 702 estudos a partir da busca nas bases de dados selecionadas, dentre eles, duplicatas foram removidas. Na primeira fase de seleção, dois revisores realizaram a leitura independente de títulos e resumos dos estudos identificados na busca. Um terceiro revisor confirmou a seleção realizada na primeira fase, selecionando 22 artigos para leitura na íntegra. Após a leitura completa, por dois revisores independentes, foram incluídos 08 artigos para análise dos dados. O processo de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos está descrito na Figura.1

Figura 1. Fluxograma de identificação e seleção dos artigos

Fonte: Elaborada pelos autores (2023)

Quadro 1. Síntese dos resultados

N	Autores (Ano)	Tipo de estudo	Qualidade metodológica	Estratégia de predição e/ou manejo de instabilidade hemodinâmica	Principais achados
1	Edrées et al., (2019)	Ensaio clínico randomizado	1b	Comparação entre o uso de dialisato a 35 ou 37 graus na prevenção da instabilidade hemodinâmica	Hipotensão intradialítica duplicou em pacientes durante o período intradialítico com o dialisato a 37 graus em comparação com aqueles com dialisato a 35 graus. Além disso, o uso de vasopressores foi associado a uma maior ocorrência de hipotensão.
2	Da Hora Passos et al., (2019)	Corte prospectiva	2b	Predição de hipotensão intradialítica através da medida da colapsibilidade da veia cava e a determinação de linhas B.	Ao traçar o perfil dos pacientes com base na quantidade de linhas B, observou-se que a congestão pulmonar (pontuação da linha B \geq 14) foi encontrada em 38 (48,1%) pacientes com hipotensão intradialítica e 106 (62,7%) dos pacientes sem hipotensão. Já a colapsibilidade da veia cava foi encontrada em 60 pacientes, sendo significativamente relacionada à

					<p>maior ocorrência da hipotensão intradialítica. Sepse, baixa PAM pré diálise, uso de drogas vasoativas, aumento do lactato e uso de ventilação mecânica também foram associados à hipotensão intradialítica.</p>
3	Mos tafa et al., (2019)	Co ort e pro spe ctiv e	2b	<p>Modelo preditivo de hipotensão intradialítica a partir do índice de Perfusão Periférica e da Variabilidade e da Frequência Cardíaca.</p>	<p>As variáveis mostraram boa capacidade preditiva de hipotensão intradialítica {AUROC (95% IC): 0,761(0,59–0,88), valor de corte ≤ 24} e {AUROC (IC 95%): 0,721(0,547–0,857), valor de corte $\leq 1,8$} respectivamente. Além disso, a pressão sistólica basal mais alta foi associada a um menor risco de hipotensão intradialítica, enquanto o edema agudo pulmonar foi associado a maior ocorrência de instabilidade.</p>
4	Big é et al., (2020)	Co ort e pro spe ctiv e	2b	<p>Modelo de predição a partir do modelo socrate: SCORE de SOFA cardiovascular, índice do tempo de enchimento capilar e</p>	<p>SOFA cardiovascular > 1, ou seja, com PAM < 70mmHg sem uso de vasopressores, associado a tempo de enchimento capilar > 3 seg e lactato > 2mmol/L foram associados à hipotensão intradialítica.</p>

				nível de lactato, avaliados à beira-leito.	
5	Macedo et al., (2021)	Ensaio clínico randomizado	1b	Prevenção da hipotensão intradialítica em pacientes com hipoalbuminemia utilizando infusão de albumina e soro fisiológico.	A infusão de albumina no início da terapia foi significativamente associada a menos episódios hipotensivos, sendo que o ultrafiltrado foi descontinuado em mais sessões com uso de soro fisiológico do que com albumina, além do aumento da pausa entre UF.
6	Clark et al., (2021)	Ensaio clínico randomizado	1b	Infusão de albumina ou soro fisiológico para instabilidade e hemodinâmica intradialítica	Pacientes que receberam albumina tiveram menos episódios de hipotensão comparados com aqueles que receberam soro fisiológico. Necessidade de titulação de drogas vasoativas, assim como mortalidade e dependência da hemodiálise após o período de UTI não se diferenciou entre os grupos.
7	Da Hora	Coorte	2b	Avaliar a capacidade do	O diagnóstico de sepse, o uso de norepinefrina, a PAM mais baixa, o nível de lactato mais elevado, a

	Pas sos et al., (202 1)	pro spe ctiv e		<p>juízo clínico e de outras variáveis para prever a ocorrência de hipotensão durante a hemodiálise e intermitente em pacientes críticos.</p>	<p>largura do pedículo vascular, a presença de edema periférico e a necessidade de ventilação mecânica foram associados ao desenvolvimento de hipotensão durante a hemodiálise. O juízo clínico da hipervolemia, avaliado por nefrologistas e intensivistas, não previu hipotensão durante a hemodiálise, enquanto a largura do pedículo vascular mostrou-se uma variável capaz de prever esses eventos.</p>
8	Ka mjo hnji rap hun t & Trak arnv anic h (202 2)	En sai o clín ico ran do mi zad o	1b	<p>Comparar a avaliação de impedância bioelétrica para orientar o gerenciamento de fluidos com o método de ajuste médico a fim de diminuir complicações</p>	<p>Hipotensão intradialítica ocorreu menos no grupo avaliado pela impedância bioelétrica em comparação com o grupo avaliado apenas por médicos, porém essa diferença não foi significativa.</p>

				intradialític as.	
--	--	--	--	----------------------	--

Fonte: Elaborada pelos autores (2023)

4. DISCUSSÃO

A partir da análise dos dados, observa-se que as estratégias para prever a instabilidade hemodinâmica intradialítica em pacientes críticos se dá a partir da identificação e estratificação de fatores de risco relacionados a micro e macro hemodinâmica. Além disso, mudanças na temperatura do dialisato e utilização de fluidos parecem ter uma relação positiva no manejo de intercorrências intradialíticas.

4.1. PREDITORES DE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA

No que se refere as estratégias preditivas, o uso do ultrassom em pacientes hemodialíticos pode ser utilizado para avaliar o estado volêmico e prever episódios de instabilidade hemodinâmica. segundo Allinovi et al., (2023) e Chowdhury et al., (2023) a identificação de linhas B, o dimensionamento da veia cava e seu índice de colapsibilidade podem identificar pacientes com depleção de volume intravascular, funcionando como preditor de hipotensão intradialítica, assim como pós operatória.

Em sua revisão sistemática, Heldeweg et al., (2018) descreve achados relacionados ao manejo de volume guiado por ultrassom. Seu estudo identifica que a aplicabilidade do ultrassom na redução do volume cumulativo dos pacientes em relação ao manejo tradicional, sem levar a efeitos relacionados a hipoperfusão (aumento de lactato, escore de SOFA) e pode ainda ter efeitos na redução de dias na ventilação mecânica. Já Kaptein et al., (2018), relata o uso do índice de colapsibilidade da veia cava relacionado às alterações do ciclo respiratório levando ao alcance do ultrafiltrado prescrito.

Nesse caso, o uso dessa variável é inversamente proporcional, pacientes com maior índice de colapsibilidade, apresentam sobrecarga volêmica e conseqüentemente atingem menores valores de UF, enquanto menores taxas de colapsibilidade, tendem a ter um menor sobrecarga e atingir maiores taxas de ultrafiltração. Corroborando com os dados de Da Hora Passos et al., (2019), sendo o ultrassom um bom guia de manejo de variáveis hemodinâmicas.

Além do uso do ultrassom para prever volume a partir de exames de imagem, a literatura nos traz o uso da análise pelo método de impedância bioelétrica (BIA), que consiste em quatro eletrodos aplicados para avaliação de composição corporal, já que as mudanças transcelulares de fluidos durante o tratamento dialítico podem estar relacionadas à frequência e gravidade da hipotensão intradialítica. Portanto, esse modelo determina composição corporal, podendo atuar como adjuvante para gerenciar volume em pacientes dialíticos. (VAN DER SANDE et al., 2020; MOONEN & VAN ZANTEN, 2021; HAROON et al., 2023).

O estudo de Farokhi et al., (2023) observou o uso da bioimpedância para ajustar a taxa de UF de pacientes críticos submetidos a hemodiálise contínua, identificando que a BIA pode ter efeitos na diminuição da hipovolemia moderada e grave, além de possibilitar valores maiores de ultrafiltração sem levar a eventos hipotensivos.

Apesar disso, em sua revisão voltada ao paciente crítico, Moonen & Van Zaten (2021), relata que a bioimpedância pode fornecer parâmetros para identificar estado de hidratação, manejo nutricional, determinação de massa muscular, sendo uma boa ferramenta para identificar sarcopenia, porém seu uso para manejo de fluídos parece ser limitado.

No que se refere ao índice de perfusão periférica e da variabilidade da frequência cardíaca, tais parâmetros mostraram boa capacidade preditiva, capazes de estratificar pacientes propensos a hipotensão intradialítica (Mostafa et al., 2019). Das, Bardakci e Beyazit (2019), citam em sua carta ao

editor que a avaliação do índice de perfusão derivado da oximetria proporciona um indicador rápido das modificações microcirculatórias, que reflete alterações em tempo real no fluxo sanguíneo periférico.

Corroborando com os dados de Mostafa et al., (2019), o trabalho de Bae et al., (2022) construiu um modelo preditivo com dados de 80 pacientes utilizando as características basais dos pacientes associadas a oscilações na frequência, sendo capaz de inferir que as mudanças no pulso associadas a sintomatologia estavam altamente correlacionados a ocorrência da hipotensão intradialítica.

Ainda de acordo com os resultados encontrados neste estudo, o tempo de enchimento capilar (TEC), o lactato e o escore SOFA são fatores associados à instabilidade hemodinâmica. O tempo de enchimento capilar é um dado relevante no manejo de pacientes críticos. Em concordância, o estudo delineado por Kattan et al., (2022), propõe estratégia de ressuscitação baseada em tempo de enchimento capilar em pacientes em choque séptico.

Nesse sentido, o TEC pode ser considerado um importante aliado na prevenção de instabilidade intradialítica e ser amplamente utilizado pelos profissionais de saúde, tendo em vista ser um teste rápido, de fácil aplicação e sem custo. Quanto ao lactato, o estudo de Park et al, (2022), demonstra que o nível de lactato apresenta acurácia diagnóstica razoável na previsão de necessidade do uso de vasopressores em pacientes hipotensos com suspeita de infecção atendidos em um Pronto Socorro.

4.2. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E/OU MANEJO DE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA

Apesar de relevantes, os dados são heterogêneos e existe pouco consenso sobre o tipo de estratégia utilizada para previsão e manejo. Contudo, a utilização do dialisato em temperaturas mais baixas (entre 35°C-36°C) tem sido uma estratégia plenamente utilizada. Esta se baseia no fato que ao

diminuir a temperatura há uma melhora na resistência vascular sistêmica e, portanto, melhora na estabilidade hemodinâmica.

Em pacientes crônicos, a diminuição da temperatura do dialisado pode ser benéfico para a prevenção a curto prazo da hipotensão intradialítica, funcionando como estabilizador de pressão arterial, melhorando o volume sanguíneo central, além do débito cardíaco. A longo prazo, funciona para de cardiomiopatia e danos nos órgãos causados por lesão derivadas de microisquemias e reperfusão induzida pela hemodiálise (MUSTAFA et al., 2016; SAKKAS et al., 2017; PETERS et al., 2021; ELEMESHATY et al., 2023).

Em conjunto com a mudança de temperatura do dialisato, pode ser utilizada a adequação do perfil de sódio durante o processo de hemodiálise. Essa técnica consiste em diminuir gradativamente a quantidade de sódio do dialisato ao longo do processo a fim de diminuir os efeitos do declínio de volume intravascular agudo, contribuindo para a estabilidade hemodinâmica. Pode ainda ser associada à adequação da UF durante o período, em que maior volume é retirado durante a primeira parte da diálise ou vice e versa (SHARMA & WAIKAR, 2017; ERTUGLU et al., 2020).

Assim como as mudanças na temperatura do dialisato, a albumina está inserida no contexto de doença renal crônica para diminuir intercorrências relacionadas à hemodiálise, enquanto em pacientes críticos, sendo seu uso documentado na literatura está relacionado a ressuscitação volêmica, principalmente em pacientes críticos que tendem a hipoalbuminemia devido a diminuição de níveis séricos devidos a redistribuição entre fluídos intra e extracelulares, metabolização e diminuição da produção (BIHARI, BANNARD-SMITH & BELLOMO, 2020; WIEDERMANN, 2022)

Dentro do processo hemodialítico, assim como discutido por Macedo et al., 2021, pacientes críticos no processo de hemodiálise e hipotensão

intradialítica causada por hipovolemia podem se beneficiar do uso da albumina.

Já em alternativa ao uso da albumina, está o uso do manitol hipertônico, no qual pode temporariamente aumentar a osmolaridade plasmática durante a hemodiálise, reduzindo eventos hipotensivos, consequente aumento de drogas vasoativas e piora da estabilidade dos pacientes. (SHARMA & WAIKAR, 2017; NGUYEN, VELTCHEV & NGUYEN, 2020).

4.3. LIMITAÇÕES

Como limitações, reconhecemos um número limitado de estudos sobre o tema, assim como a heterogeneidade dos resultados, com populações pequenas e poucos estudos randomizados duplo cegos. Urge ainda a necessidade de mais publicações voltadas para pacientes críticos visando a estabilidade hemodinâmica, além de dados a longo prazo.

5. CONCLUSÃO

Dessa forma, encaramos a importância de manter a estabilidade hemodinâmica em pacientes críticos durante a hemodiálise, utilizando preditores de instabilidade para garantir que intercorrências dialíticas não levem a hipoperfusão, e consequente aumento de drogas vasoativas, volume infundido e diminuição da recuperação renal destes pacientes. Dessa forma, esse estudo traz o reconhecimento de fatores de risco a partir de variáveis identificadas a beira leito, podendo ser utilizada por profissionais de saúde, melhorando desfechos de pacientes dialíticos.

6. REFERÊNCIAS

ALLINOVI, Marco et al. Pre-Dialysis B-Line Quantification at Lung Ultrasound Is a Useful Method for Evaluating the Dry Weight and Predicting the Risk of Intradialytic Hypotension. *Diagnostics*, v. 12, n. 12, p. 2990, 2022.

BAE, Tae Wuk et al. Multilayer Perceptron-Based Real-Time Intradialytic Hypotension Prediction Using Patient Baseline Information and Heart-Rate Variation. *International journal of environmental research and public health*, v. 19, n. 16, p. 10373, 2022.

BIGÉ, Naïke et al. Bedside prediction of intradialytic hemodynamic instability in critically ill patients: the SOCRATE study. *Annals of intensive care*, v. 10, p. 1-8, 2020.

BIHARI, Shailesh; BANNARD-SMITH, Jonathan; BELLOMO, Rinaldo. Albumin as a drug: its biological effects beyond volume expansion. **Critical Care and Resuscitation**, v. 22, n. 3, p. 257-265, 2020.

CHAN, Ryan J. et al. Management of intermittent hemodialysis in the critically ill patient. *The Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, v. 18, n. 2, p. 245-255, 2023.

CHOU, Jason A.; KALANTAR-ZADEH, Kamyar; MATHEW, Anna T. A brief review of intradialytic hypotension with a focus on survival. In: *Seminars in dialysis*. 2017. p. 473-480.

CHOWDHURY, Sumit et al. The use of preoperative inferior vena cava ultrasound to predict anaesthesia-induced hypotension: a systematic review. *Anaesthesiology Intensive Therapy*, v. 55, n. 1, 2023.

CLARK, Edward G. et al. Intravenous albumin for the prevention of hemodynamic instability during sustained low-efficiency dialysis: a randomized controlled feasibility trial (The SAFER-SLED Study). *Annals of Intensive Care*, v. 11, n. 1, p. 1-9, 2021.

DA HORA PASSOS, Rogerio et al. Prediction of hemodynamic tolerance of intermittent hemodialysis in critically ill patients: a cohort study. *Scientific Reports*, v. 11, n. 1, p. 23610, 2021.

DA HORA PASSOS, Rogerio et al. Ultrasound-based clinical profiles for predicting the risk of intradialytic hypotension in critically ill patients on intermittent dialysis: a prospective observational study. *Critical Care*, v. 23, p. 1-9, 2019.

DAS, Murat; BARDAKCI, Okan; BEYAZIT, Yavuz. To: Perfusion index for assessing microvascular reactivity in septic shock after fluid resuscitation. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 31, p. 273-274, 2019.

EDREES, Fahad Y. et al. A pilot study evaluating the effect of cooler dialysate temperature on hemodynamic stability during prolonged intermittent renal replacement therapy in acute kidney injury. *Critical care medicine*, v. 47, n. 2, p. e74-e80, 2019.

ELEMSHATY, Asmaa et al. Could cooling dialysate improve inflammatory and nutritional status of hemodialysis patients?. *BMC nephrology*, v. 24, n. 1, p. 255, 2023.

ERTUGLU, Lale A. et al. Sodium and ultrafiltration profiling in hemodialysis: a long-forgotten issue revisited. *Hemodialysis International*, v. 25, n. 4, p. 433-446, 2021.

FAROKHI, Farin Rashid et al. Applying bio-impedance vector analysis (BIVA) to adjust ultrafiltration rate in critically ill patients on continuous renal replacement therapy: A randomized controlled trial. *Journal of Critical Care*, v. 72, p. 154146, 2022.

GAMEIRO, Joana et al. Acute kidney injury definition and diagnosis: a narrative review. *Journal of clinical medicine*, v. 7, n. 10, p. 307, 2018.

HAROON, Sabrina et al. Changes in total and segmental extracellular and intracellular volumes with hypotension during hemodialysis measured with bioimpedance spectroscopy. *Artificial Organs*, v. 46, n. 4, p. 666-676, 2022.

HELDEWEG, Micah LA et al. Effects of lung ultrasonography-guided management on cumulative fluid balance and other clinical outcomes: a systematic review. *Ultrasound in medicine & biology*, v. 47, n. 5, p. 1163-1171, 2021.

KAMJOHNJIRAPHUNT, Nutcharin; TRAKARNVANICH, Thananda. Bioelectrical impedance analysis versus physician adjustment in acute kidney injury patients to reduce intradialytic hypotension: A randomized controlled trial. *Annals of Medicine and Surgery*, v. 80, p. 104311, 2022.

KAPTEIN, Matthew J. et al. Relationship of inferior vena cava collapsibility to ultrafiltration volume achieved in critically ill hemodialysis patients. *International Journal of Nephrology and Renovascular Disease*, p. 195-209, 2018.

KATTAN, Eduardo et al. Ressuscitação direcionada ao tempo de enchimento capilar baseada em fenótipo hemodinâmico no choque séptico precoce: protocolo de estudo do ensaio clínico randomizado ANDROMEDA-SHOCK-2. *Revista Brasileira de terapia intensiva*, v. 34, p. 96-106, 2022.

MACEDO, Etienne et al. A randomized trial of albumin infusion to prevent intradialytic hypotension in hospitalized hypoalbuminemic patients. *Critical care*, v. 25, p. 1-8, 2021.

MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA, Joanna; MAŁYSZKO, Jolanta. Acute kidney injury, its definition, and treatment in adults: guidelines and reality. *Pol Arch Intern Med*, v. 130, n. 12, p. 1074-1080, 2020.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & contexto-enfermagem*, v. 17, p. 758-764, 2008.

MOONEN, Hanneke Pierre Franciscus Xaverius; VAN ZANTEN, Arthur Raymond Hubert. Bioelectric impedance analysis for body composition measurement and other potential clinical applications in critical illness. *Current Opinion in Critical Care*, v. 27, n. 4, p. 344, 2021.

MOSTAFA, Hanan et al. Evaluation of peripheral perfusion index and heart rate variability as early predictors for intradialytic hypotension in critically ill patients. *BMC anesthesiology*, v. 19, n. 1, p. 1-5, 2019.

MUSTAFA, Reem A. et al. Effect of lowering the dialysate temperature in chronic hemodialysis: a systematic review and meta-analysis. *Clinical journal of the American Society of Nephrology: CJASN*, v. 11, n. 3, p. 442, 2016.

NGUYEN, Timothy; VELTCHEV, Kristiyan; NGUYEN, Thuy Vy. Mannitol role in the management of intradialytic hypotension. **American journal of therapeutics**, v. 27, n. 5, p. e450-e454, 2020.

Oxford Centre for Evidence Based Medicine. Levels of evidence. Grades of recommendation. Oxford: Oxford Centre for Evidence Based Medicine; 2009. Available from: <https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidencebased-medicine-levels-of-evidence-march-2009>

PARK, Jong Eun et al. Prediction of vasopressor requirement among hypotensive patients with suspected infection: usefulness of diastolic shock index and lactate. *Clinical and Experimental Emergency Medicine*, v. 9, n. 3, p. 176, 2022.

PICKKERS, Peter et al. Acute kidney injury in the critically ill: an updated review on pathophysiology and management. *Intensive care medicine*, v. 47, n. 8, p. 835-850, 2021.

ROY, Jean-Philippe; DEVARAJAN, Prasad. Acute kidney injury: diagnosis and management. *The Indian Journal of Pediatrics*, v. 87, n. 8, p. 600-607,

2020.

SAKKAS, Giorgos K. et al. Cold dialysis and its impact on renal patients' health: an evidence-based mini review. World Journal of Nephrology, v. 6, n. 3, p. 119, 2017.

SHARMA, Shilpa; WAIKAR, Sushrut S. Intradialytic hypotension in acute kidney injury requiring renal replacement therapy. In: Seminars in Dialysis. 2017. p. 553-558.

URSI, Elizabeth Silva; GAVÃO, Cristina Maria. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 14, p. 124-131, 2006.

VAN DER SANDE, Frank M. et al. Using bioimpedance spectroscopy to assess volume status in dialysis patients. Blood purification, v. 49, n. 1-2, p. 178-184, 2020.

1 Enfermeira residente do Programa de Terapia Intensiva da Secretária de Saúde do DF. *E-mail:aryannealbernaz@gmail.com

2 Enfermeira residente do Programa de Terapia Intensiva da Secretária de Saúde do DF. *E-mail: moreira.vaneca@gmail.com

3 Enfermeira da Secretária de Saúde do Distrito Federal. Preceptora do Programa de Terapia Intensiva da ESCS.
*Email:enf.anaclaudia@hotmail.com

4 Enfermeira da Secretária de Saúde do Distrito Federal. Tutora do Programa Multiprofissional de Terapia Intensiva da ESCS. Mestre em Enfermagem* Email: danidaher.enf@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil